

АМИР ТЕМУР ВА АБДУЛЛАХОН – МУШТАРАК ТАҚДИР

Замонов А.Т.

т.ф.ф.д. (PhD), профессор.

Тошкент Кимё халқаро университети

“Тарих” бўлими мудири.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11173950>

Мустақиллик йилларида шайбонийлар даври нисбатан камроқ ўрганилган даврлардан биридир. Шундай бўлсада, ўзбек тарихчилигида Шайбонийхон ва Абдуллахонларга нисбатан тўла бефарқлик ёки беписандлик ҳукм суряпти десак, хато бўлади. Умумий манзара ўзгармаётгани билан, янгича қарашларни илгари сурадиган тадқиқотчилар етарлича топилади. Совет даврида ва мустақиллик йилларида, шунингдек, хорижда ҳам Абдуллахон шахсига бағишланган махсус асар бўлмасада, у ёки бу тадқиқотлар доирасида маълум фаолияти тадқиқ этилган. Жумладан, совет даврида В.В.Бартольд, П.П.Иванов, А.А.Семёнов, М.А.Салахетдинова, Е.А.Давидович; мустақиллик йилларида Р.Г.Мукминова, Б.Аҳмедов, Ҳ.Ҳ.Тўраев, Г.А.Агзамова, А.Зиё, Г.Султонова, А.Жуманазар; хорижликлардан Мустафо Будак, Ремзи Килич, Гулай Карадағ Чинар, Абдукадир Мажид, Ҳамза Камол [1] каби олимлар ўз илмий тадқиқотларида Абдуллахон фаолиятининг баъзи жиҳатларига эътибор қаратиб ўтганлар.

Кейинги пайтларда Абдуллахон шахсиятини қайта баҳолашга хайрихоҳлар ҳам кўпайиб бормоқда. Мисол учун, мазкур матнлар муаллифи 2006 йилдан буён шайбонийлар даври тарихи бўйича илмий тадқиқот олиб бораётган бўлса, ҳозирда "Абдуллахон даврида Бухоро хонлиги" мавзусида махсус илмий иш тайёрламоқда. Шунингдек, Абдуллахон шахсияти масаласи бир-иккита тарихга қизиқувчи ҳаваскор доирасидан чиқиб, расмий медиага, газета-журнал ва сайтларга етиб келгани, баҳсларга сабаб бўлаётгани силжиш борлигидан далолат. Айнан мана шундай баҳсларда янгича қарашлар асосланади ва сайқалланади. каби тадқиқотчиларнинг илмий ишларида маълум даражада тилга олиб ўтилган.

Абдуллахон шахси ўз даврида ва унинг вафотидан кейин ҳам муаррихлар томонидан “соҳибқирон”, “улуғ хоқон”, “Бухоро давлатининг равнақи даври”, “Туроннинг сўнгги буюк ҳукмдори” каби таърифлар билан тавсифланиб келинди. Туркистон минтақаси ижтимоий-сиёсий жиҳатдан таназулга юз тутган XIX асрда ҳам муаррихлар, жамоат арбоблари Амир Темур ва Абдуллахондек кучли ҳукмдорга эҳтиёж сезиб, ўз асарларида шундай ҳукмдорлар қайта келишига умид боғлади. Жумладан, Аҳмад Дониш (1827-1897) ўз асарида шундай ёзади: “Ҳижрийнинг ҳар юзинчи, мингинчи

йилларида давлат ва жамиятни янгиловчи ҳукмдор вужудга келиб туради. Амир Темур Кўрагоний ҳижрий саккизинчи юз йиллик мужаддиди (янгиловчиси) сифатида вужудга келди. Ундан кейин ислом диёрининг ҳар бир гўшасидан мужаддидлар чиқдилар. Масалан, Султон Ҳусайн (Мирзо) тўққизинчи миа (юз, аср) яқинида Ҳиротдан чиқди. Абдуллоҳон мингинчи йил бошида Бухородан мужаддид бўлиб чиқди” [4, Б. 17]. Бундан кўринадики, адиб Россия империяси истибдоди даврида жамият шундай бир қудратли шахсга эҳтиёж сезганини умид қилиб кутган.

Турон тарихнавислигида марказлашган давлат қурган, зафарли юришларни амалга оширган кўплаб ҳукмдорларга нисбатан "соҳибқирон" сифати қўлланилиб келинган. Жумладан, муаррихлар кўп ҳолларда Чингизхон, Амир Темур ва Абдуллаҳонларга нисбатан шу сифатни қўллашган. Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда Амир Темур омили алоҳида ғояга айлангач, соҳибқирон сўзи фақат Амир Темургагина қўлланилган деган тушунча халқимиз онгига сингиб, "Соҳибқирон" дейилганда фақат Амир Темургина тушуниладиган бўлиб қолди. Ваҳоланки, XVI-XIX аср манбаларида Амир Темур билан бир қаторда Абдуллаҳонга ҳам "соҳибқирон" сифати ишлатилади. Ҳатто, Абдуллаҳон исми ўрнига синоним сифатида ҳам "соҳибқирон" сўзи қўлланилган.

Маълумки, Турон ҳудудида йирик империя тузиб, марказлашган ва ҳар томонлама мустаҳкам давлат қурган шахслар санокли. Шу масала ҳақида гап кетганда, албатта, Амир Темур мазкур вазифани бажарган йирик давлат арбоби сифатида эсланади. XVI-XIX аср манбаларида, кейинчалик, жадид намояндалари асарларида ҳам Амир Темур ва Абдуллаҳон бир қаторда таърифланган, улар бир-бирларига қиёсланган. Чунки, Турон ҳудудини ягона марказ атрофида бирлаштирган, бу ҳудудда энг йирик империя тузган маҳаллий давлат арбобларининг илк вакили Амир Темур бўлса, энг сўнггиси Абдуллаҳон эди. Манбаларда баъзи қудратли давлат арбоблари айрим навбатчи иборалар билан бир-бирларига қиёсланганлар. Масалан, Амир Темур тарихига бағишланган "Зафарнома"лар, Абдуллаҳонга бағишланган "Абдуллонома", "Мусаххир ал-билод" асарларида ҳар иккала шахсининг давлати мустаҳкамлигини, қонун-қоидалар қатъий ўрнатилганини изоҳлай туриб "агар куппа-кундузи ёппа-ёлғиз бир жон, бир тан қуёшдек олтин табақни бошига қўйиб шарқдан ғарбга қараб йўл юрса, ҳеч кимса унга кўзининг қирини ҳам ташлай олмайди" каби ибораларни келтиришади. Абдуллаҳон даврига оид манбаларнинг аксариятида ("Абдуллонома", "Мусаххир ал-билод", "Равзат ар-ризвон") хоннинг мамлакатларни эгаллаш, элчилар ва ҳокимлар тайинлаш, қўшинни бошқариш билан боғлиқ тадбирлари

Амир Темурга қиёсланади. Шунингдек, миллий мустақилликни орзу қилган жаҳид адиблари (хусусан, Бехбудий, Фитрат) ҳам ўз асарларида мавжуд истибдоддан қутқазадиган Амир Темур ва Абдуллахонлар тарих қаъридан келиб, жамиятни мустамлакачилик зулмидан озод этишини "илоҳий қудратдан ёлвориб" сўраганлар.

Албатта, бундай қиёслар бежиз эмас. Ҳар икки давлат арбобининг ҳаёт йўли таҳлил қилинса, кўплаб жабҳалардаги фаолиятида муштаракликлар мавжуд.

Биринчидан, ҳар иккисининг ҳам давлатчиликдаги фаолиятида анча ўхшашлик ва яқинликлар мавжуд: Амир Темур ҳам, Абдуллахон ҳам ҳокимиятни ўз отасидан мерос қилиб олмаган ва ўзлари ҳарбий-сиёсий кураш йўли билан давлат тепасига келган. Амир Темур Мовароуннаҳр ҳокимиятини эгаллагач, Чигатой хонларидан икки нафари – Суюрғатмишхон (1370-1388) ва унинг ўғли Султон Маҳмудхон (1388-1402)ларни бирин кетин "олий ҳукмдор" сифатида тахтга чиқариб, амалда бошқарув жиловини ўз қўлида сақлаган эди. Абдуллахон ҳам 1557 йил Бухоро ҳокимиятини эгаллагач, дастлаб амакиси Пирмуҳаммадхон (1557-1561), кейин отаси Искандархон (1561-1583)ни тахтга чиқариб, амалда давлатни ўзи бошқарган эди.

Иккинчидан, ҳар икки шахс сиёсий майдонга келган вақтда мамлакат таназулга юз тутган, парокандалик авж олиб, бошбошдоқлик кучайиб, қўшни давлатларнинг босқинчилик юришлари, талон-тарожлар кўпайган палла эди. Улар (Амир Темур ва Абдуллахон) бу курашда енгиб чиқиб (1370, 1557), қисқа давр ичида марказлашган давлат бунёд эта олдилар. Шунингдек, ҳар иккисининг вафотидан кейин (1405, 1598) улар тузган йирик империя ўзаро тож-у тахт талашлар натижаси парчалана бошлади.

Учинчидан, Амир Темурнинг уч шайхга нисбатан ихлоси жуда баланд эди. Булар Шамсиддин Кулол, Саййид Барака ва Зайниддин Тайободийлардир. 1) Шамсиддин Кулол (вафоти 1370, Кеш) Амир Темурнинг отаси Амир Тарағай (вафоти 1360)нинг пири эди. У Темурнинг ўзига илк бор унинг порлоқ келажаги ҳақидаги башоратни ҳам айтган эди. 2) Мир Саййид Барака (вафоти 1404) билан Амир Темур илк бор 1370 йил Термиз яқинида учрашган. Мир Саййид Барака биринчи учрашувдаёқ Амир Темурга салтанат тимсоли, зафар ва ғалабалар рамзи бўлган ноғора ва байроқ тухфа қилган эди. 3) Зайниддин Тайободий хуросонлик йирик шайх ва шайх ул-ислом бўлган. Темур ўзининг Хуросонга қилинган юришларидан бири чоғида (1381) шайх билан учрашган ва унга ўз эҳтиромини изҳор этиб, шу вақтдан пир сифатида улуғлай бошлаган.

Абдуллахон ҳам ўз фаолиятида уч дин уламосига ихлос қилиб, доимо уларнинг маънавий қўллаб-қувватлови билан мамлакатни мустаҳкамлашга

ҳаракат қилган. 1) Хожа Ислон Жўйборий (1493-1563)га дастлаб Искандархон, кейин эса унинг ўғли Абдуллахон мурид тутинган. 1557 йил Абдуллахон томонидан Бухоронинг узил-кесил эгалланиши ҳам шу уламонинг кўмагида амалга ошган эди. 2) Хожа Ислон вафот этгач, Абдуллахон унинг ўғли Хожа Саъд Жўйборийни давлатнинг шайх ул-исломи даражасига кўтариб, хожа вафот этгунга қадар (1589) унинг маънавий таъсирида бўлган. 3) Абдуллахон карманалик Қосим Шайх Азизон (ваф. 1581)га ҳам қаттиқ ихлос қилган ва шайх хоннинг қўшни давлатлар (Хоразм, Қозоқ хонлиги) билан содир бўлган кўпгина сиёсий низоларини дипломатик йўл билан бартараф этилишида фаол қатнашган. Шунингдек, ҳукмдорлар давлат ва жамият бошқарувида доимо бу уламоларнинг мададига таянган.

Тўртинчидан, ҳар икки ҳукмдордан ҳам битта манзилда, деярли бир хил мазмундаги ёдгорлик сақланиб қолган. Тўғрироғи, бу масалада Абдуллахон Амир Темурга тақлид қилган. Ҳозирги Қозоғистон Республикасидаги Улуғтоғ дарасида (Жезқазғандан 100 км шимолда, Сарису дарёси шимолида жойлашган тоғ) иккала ҳукмдорнинг тошга ўйиб ёздирган "зафарнома"си топилган (Россиянинг Эрмитаж музейида сақланади). 1391 йил Амир Темур Тўхтамишхонга қарши юриши чоғида Улуғтоғга етиб келиб, бир кун ичида унинг тепасига туғ ўрнатиб, қароргоҳ қурдирган ва қўшинга атрофдан тош тўплаб келтиришни ҳамда минорасимон иншоот қуришни буюрган. Тоштарошлар харсанг тошга 2 тилда – араб ва қадимги уйғур тилида битик ёзганлар. Битик 11 сатрдан иборат бўлиб, 8 сатри қадимги уйғур ва 3 сатри араб ҳарфидадир. Туркий ёзувда нақш қилинган хотиранинг матни қуйидагича: «Тарих етти юз тўқсон учинда, қўй йили ёз (кўклам) ойи ораси Туроннинг султони Темурбек уч юз минг черик билан ислом учун Булғор хони Тўхтамишхонга қарши юрди. Бу ерга етиб, белги бўлсин деб бу тепани қурди. Тангри нусрат бергай, иншааллоҳ. Тангри эл кишига раҳмат қилгай, бизни дуо била ёд қилгай» [3, Б. 505-506].

Орадан 200 йил ўтгач, Дашти Қипчоққа, Бобо султонга қарши юриш қилган Абдуллахон ҳам ўтмишдошидан ўртак олиб, Амир Темур қурдирган минора қаршисида, Улуғтоғ сафаридан ёдгорлик сифатида масжид қурдирган. Бу ҳақда Ҳофиз Таниш Бухорий шундай ёзади: «Ўша куни (1582 йил 3 май) намози пешингача тўхтаб лашкарга буюрдик, «Кўп тош тўпласинлар». Буйруқни бажариб тўпланган тошдан олийшаън у маконда бир масжид бино қилдилар. Шу билан рўзғор саҳифаларида у баландқадр шохдан бир ёдгорлик қолдирдилар. Шундай ишни фирдавсмакон, дину дунё кутби шаҳриёр Амир Темур Кўрагон... ҳам қилган эди» [5, Б.71].

Бешинчидан, маълумки, Амир Темур ўз фаолияти даврида нафақат Мовароуннаҳрда, балки давлат таркибига кирган Хуросон, Эрон, Яқин Шарқ ва Кавказ ҳудудларида ҳам кўплаб иншоотлар қурдирган. Айниқса, Мовароуннаҳр марказий шаҳарлари – Самарқанд ва Кеш кенг бунёдкорлик майдонига айланган, Шарқнинг кўплаб уста-бинокорлари масжид, мадраса, хонақоҳ, мақбара, минора каби иншоотлар қурилишида иштирок этган. Абдуллахон даврида ҳам Мовароуннаҳрда юзлаб иншоотлар қурилдики, уларнинг баландлиги ва ҳашаматидаги улуғворлик Амир Темур иншоотларига етмасада, миқдор жиҳатидан бутун темурийлар қурдирган иморатлар сонидан кўп эди. Шу жиҳатдан ҳам, уларнинг меъморчиликка қўшган ҳиссасини баҳолаган академик В.В.Бартольд ҳақли равишда Амир Темурни "Ўрта Осиёнинг биринчи бунёдкори" деган бўлса, Абдуллахонни "Ўрта Осиёнинг иккинчи бунёдкори" деб таърифлайди [3, Б.58, 102].

Адабиётлар:

1. Бартольд. В.В. Туркестан в эпохи монгольского нашествия / Соч. в 9 томах. Т. I. – М.: Восточной литературы, 1963; Бартольд. В.В. История культурной жизни Туркестана / Соч. в 9 томах. – Т. II. Ч.1.– М.: Восточной литературы, 1963; Давидович Е.А. Корпус золотых и серебряных монет Шейбанидов. XVI век. — М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1992; Иванов П. П. Хозяйство Джуйбарских шейхов. К истории феодального землевладения в Средней Азии в XVI—XVII в., М.—Л., Изд-во АН СССР, 1954; Семёнов А.А. Очерк устройства центрального административного управления Бухарского ханства позднейшего времени // Материалы по истории таджиков и узбеков Средней Азии. – Вып. II. – Сталинабад, 1954; Салахетдинова М. А. Неизвестный документ, составленный в связи с походом шейбанида Абдулла-хана II на Герат в 1578 г. // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. XXII годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР (доклады и сообщения). 1988 г. Часть 1. М.: Наука, ГРВЛ, 1989; Салахетдинова М. А. Некоторые данные источников о борьбе Абдулла-хана II за власть в Бухаре // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. X годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР (автоаннотации и краткие сообщения). М.: ГРВЛ, 1974. Аҳмедов Б. Ўзбек улуси. – Т.: Нур, 1992. – 26-125-бетлар; Шу муаллиф. Тарихдан сабоқлар. – Т.: Ўқитувчи, 1994; А.Зиё. Ўзбек давлатчилиги тарихи. – Т: Шарқ, 2001; Ҳ.Тўраев. Бухоро хонлигининг XVI-XVII асрлар ижтимоий-сиёсий ва маънавий-маданий ҳаётида Жўйбор хожаларининг тутган ўрни. Тарих фанлар докт., дис-я автореферати. Т., 2007; Г.Султонова XVI аср иккинчи ярмида Бухоро хонлигининг Қозоқ ва Ёркент хонликлари билан алоқалари: Тарих фан.

номзоди. диссертацияси. – Т., 2005; Замонов А. Т. Бухоро хонлигида кўшин тузилиши ва харбий бошқарув. Тарих фанлари фалсафа докт (PhD)., диссертацияси ва монографияси. – Т., 2018; Г.Агзамова. XVI-XIX асрнинг биринчи ярмида Ўзбекистон шаҳарлари ва шаҳарлар ҳаёти. Тарих фан. докт., диссертацияси. – Т., 2000; Муқимов З. Қилич ва қалам соҳиблари. (Давлат арбоблари ҳақида тарихий лавҳалар.) – Самарқанд, 1996, 2008; Хосейниширази С. С. Военно-политические отношения Мавераннахра и Ирана в XVI в. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Душанбе, 2014; Budak M. Osmanli-Ozbek siyasi münasebetlerinin başlaması // Avrasya Etudleri. – Ankara, 1996. – № 4.; Remzi Kılıç. Osmanlı siyasi ilişkileri (1530-1555) // Tarih konuları. – №2. – Ankara, 2001; Abdulkadir Macit. Şeybânî hanlığı (1500-1599). İstanbul, 2015.

2. Бартольд. В.В. Туркестан в эпохи монгольского нашествия / Соч. в 9 томах. Т. I. – М.: Восточной литературы, 1963.

3. Шарафуддин Али Йаздий. Зафарнома. / Сўзбоши, табдил, изоҳ ва кўрсаткичлар муаллифлари Ашраф Аҳмад, Ҳайдарбек Бобобеков. Т.: Янги аср авлоди, 2023.

4. Аҳмад Дониш. Рисола ёхуд манғитлари хонадони салтанатининг қисқача тарихи. / Таржима, изоҳлар ва кириш сўзи муаллифи Қиёмиддин Йўлдошев. Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси ДИН, 2014.

5. Ҳофиз Таниш Бухорий. Абдулланом. / Форс тилидан С.Мирзаев ва Ю.Ҳакимжонов таржимаси. Нашрга тай. Б.Аҳмедов. 2-китоб. – Т.: Шарқ, 2000.